

TRANSITION FROM ENTREPRENEURSHIP TO PROFESSIONAL MANAGEMENT, ITS PECULIARITIES IN MODERN CONDITIONS**Sadykov A.***Doctoral student of Business Administration,
Almaty Management University (Almaty, Kazakhstan)***ПЕРЕХОД ОТ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА К ПРОФЕССИОНАЛЬНОМУ МЕНЕДЖМЕНТУ, ЕГО ОСОБЕННОСТИ В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ****Садыков А.***Докторант DBA
Алматы Менеджмент Университет, г. Алматы, Республика Казахстан
<https://doi.org/10.5281/zenodo.8102022>***Abstract**

The analysis of scientific literature on the problem of transition of Kazakhstan companies to professional management is carried out. The concepts of entrepreneurship and professional management, their distinctive features are disclosed. The analysis of transitional stage of life cycle is given. Recommendations for successful transition to professional management are offered.

Аннотация

Проведен анализ научной литературы по проблеме перехода казахстанских компаний к профессиональному менеджменту. Раскрываются понятия предпринимательства и профессионального менеджмента, их отличительные черты. Приведен анализ переходного этапа жизненного цикла. Предложены рекомендации для осуществления успешного перехода к профессиональному менеджменту.

Keywords: entrepreneurship, professional management, life cycle, rapid growth stage, professionalism dilemma, founder's trap.

Ключевые слова: предпринимательство, профессиональный менеджмент, жизненный цикл, стадия быстрого роста, дилемма профессионализма, ловушка основателя.

В современных условиях понятия «менеджмент» и «предпринимательство» стали широко употребляться в конце 80-х — начале 90-х гг. Переход от административно-командной системы управления к рыночной потребовал изменений как в социально-политической жизни общества, так и во всей экономической сфере. Необходимо было пересмотреть сложившуюся ранее систему управления, в основе которой лежали принципы централизованного директивного планирования, жесткого распределения материальных, людских и финансовых резервов и ресурсов из центра. Нужно было менять всю систему подчинения и контроля, фундаментом которой являлись демократический централизм, народный контроль и т.д. Рыночные отношения предполагают иной подход к управлению: более демократичные методы работы; новые взаимоотношения «руководитель — подчиненный»; следование жестким правилам рынка, конкуренции, частного интереса, а также учет стремления людей извлечь наибольшую выгоду от предпринятого дела. Новые экономические отношения потребовали не только предпринимателей, но и профессиональных управляющих — менеджеров.

Около 55 % всех вновь созданных фирм исчезают в течение первых пяти лет своего существования. Поэтому в настоящее время существует достаточно много исследователей, которые занимаются изучением высокого «уровня смертности» компаний на первых стадиях жизненного цикла. Но другие исследования показывают, что после преодоления начальных трудностей наиболее вероятной

причиной краха становятся проблемы, возникающие при переходе от предпринимательского стиля управления к профессиональному менеджменту.

Осуществление такого перехода — это сложная задача, которая должна учитывать психологические аспекты и характер многих предпринимателей, которые являются основателями своих компаний.

Актуальность данной работы определяется тем, что подавляющее большинство вновь созданных компаний находится в процессе перехода к профессиональному менеджменту. Более того, этот процесс связан с болезненными проблемами, особенно если сопровождается быстрым темпом роста компании. В данной работе попытаемся ответить на вопрос, что необходимо для успешного осуществления перехода управления в подобных компаниях.

Конец XIX — начало XX веков могут характеризоваться тем, что понятия «предприниматель» и «менеджер» в сущности были идентичны, и только к середине XX века происходит разграничение этих понятий. При том, что характеристики и цели этих работников схожи, существенных отличий гораздо больше [5].

Основателем и руководителем компании всегда является предприниматель. Именно он задумывает и реализовывает коммерческий проект, цель которого — получение дохода. Предприниматель может заниматься управлением своей компании самостоятельно, а может пригласить для этой цели специально обученного человека — менеджера, наняв его на работу с заключением договора.

Характеристики предпринимателя и менеджера

	Предприниматель	Менеджер
Место в компании	<ul style="list-style-type: none"> – на юридической основе является собственником бизнеса; – владеет всеми доходами компании; – управляет делом в полном объеме; – не обязан принимать непосредственное участие в работе; – может не иметь специального образования; – имеет функцию направляющего, ведущего за собой 	<ul style="list-style-type: none"> – имеет статус наемного работника; – работает как правило за заработную плату, которая может представлять собой как фиксированную сумму, так и процент от полученной прибыли; – может управлять как общим объемом дел, так и некоторой их частью; – является ключевым звеном эффективной работы; – обязан иметь высшее образование (бывают исключения, но крайне редко); – в компании является ведомым, во всем следует требованиям собственника, не принимает самостоятельно серьезных стратегических решений, выполняет задачи, поставленные предпринимателем
Организационная структура	предприниматель считает наиболее эффективной формой управления персоналом горизонтальную организационную структуру, основой которой являются информационные связи, потому что именно с такой формой проще всего запустить бизнес-проект	Квалифицированный менеджер стремится создать структуру с иерархическим порядком, четко распределенными полномочиями и ответственностями. Это обусловлено тем, что менеджер вступает в бизнес на более позднем этапе развития, когда организации становится непросто.
Стратегическая ориентация	Главной целью предпринимателя является развитие компании, для чего им постоянно осуществляется поиск новых возможностей, осуществимых при минимальных вложениях и времени изменения технологии. Ведет мониторинг потребительского спроса, изучает социальные предпочтения. Предприниматель, как собственник бизнеса, должен задавать курс смотреть в будущее.	Функция менеджера заключается в строгом выполнении всех поставленных перед ним задач, реализация разработанного плана развития компании, достижение максимальной эффективности в работе и периодический отчет о проделанной работе перед собственником бизнеса.

Менеджмент позволяет принимать грамотные управленческие решения. Как получать прибыль в условиях конкурентной борьбы, как удержаться от банкротства, что надо сделать для укрепления позиций компании на рынке – эти и другие вопросы постоянно возникают перед руководителями. Для ответа на них требуются современные знания, и менеджмент помогает их сформировать [3].

Подведем итог:

1. Свои функции, права и обязанности предприниматель реализует непосредственно или с помощью менеджеров, которые имеют свою сферу деятельности и функции. предприниматель является собственником бизнеса, менеджер – наемный работник, и в этом заключается главное его отличие от предпринимателя.

2. Предприниматель получает весь доход своего предприятия, менеджер – оговоренную ранее зарплату или, реже, процент от прибыли.

3. Присутствие предпринимателя в компании не обязательно. Его обязанности по контролю за деятельностью подчиненных выполняет менеджер.

4. Предприниматель решает стратегические вопросы развития предприятия, менеджер – текущие.

5. Предприниматель ставит задачи по развитию компании, менеджер регулирует их эффективное выполнение.

6. Предприниматель стремится к динамике развития предприятия, менеджер ищет постоянства.

Предпринимательство предшествует менеджменту. Иначе говоря, сначала организуется дело, затем его менеджмент. Сфера предпринимательства включает разработку предпринимательской идеи, изыскание ресурсов и определение способов их эффективного использования. Сфера менеджмента охватывает процессы обеспечения эффективного использования ресурсов.

Внедрение элементов профессионального управления, в том числе приглашение профессиональных менеджеров, должно происходить лишь когда компания достигает определенного этапа развития и будет готова к данному переходу. Таким образом, критичной представляется проблема определения момента, наиболее подходящего для совершения перехода к профессиональному управлению.

Перед тем как отвечать на вопрос о подключении профессионального менеджмента в работе компании, необходимо понимать саму этапность жизненных циклов организации. В своей работе мы будем опираться на научную теорию Ицхака Адизеса – теория жизненных циклов компаний, описанной в его книге "Управление жизненным циклом корпорации". Суть теории в том, что любая компания, как и любой живой организм, переживает разные стадии развития: рождение, детство, юность и

т.д. Компания переживает болезни роста и все те проблемы, с которыми сталкивается любой живой организм в период жизни.

Если говорить про методологию И. Адизеса, то в ее основе находится фундаментальный закон, гласящий, что все организации проходят через схожие стадии жизненного цикла и демонстрируют прогнозируемые и повторяющиеся модели поведения. На каждой новой стадии развития каждая организация сталкивается с уникальным набором вызовов и сложностей. Успех организации определяется способностью менеджеров управлять переходом от одной стадии к другой [1]. В отличие от других методологий, И. Адизес предлагает не решать проблемы организации, а учить организацию самой решать свои проблемы, самообучаться.

Согласно модели Адизеса, в процессе жизнедеятельности организации можно выделить девять закономерных последовательных этапов. Название каждого периода жизненного цикла организации Адизес назвал в соответствии с жизненным циклом живого организма: «Выхаживание», «Младенчество», «Стадия быстрого роста» («Давай-давай!»), «Юность», «Расцвет», «Стабилизация», «Аристократизм», «Ранняя бюрократизация», «Бюрократизация и смерть»:

Рис. 1 Жизненные циклы компании

На практике теория Адизеса дает весьма ощутимые результаты. Во-первых, она позволяет прогнозировать развитие событий и возникновение критических ситуаций, а значит, дает возможность подготовиться к ним надлежащим образом. Во-вторых, эта модель довольно детально описывает то, что происходит внутри организации, тем самым обнаруживая закономерные, естественные явления и отклонения, патологии, что помогает менеджеру сосредоточиться на решении реальных проблем, а не тратить впустую усилия на «временные трудности», нарушая естественный ход вещей или же возлагая на организацию непосильные задачи, не соответствующие ее возрасту и уровню развития.

Но нас интересует вопрос, когда необходимо подключить профессиональный менеджмент? Важным моментом постановки или внедрения эффективного менеджмента для растущей организации

является этап «Давай-Давай» (Go-Go). На этапе ухаживания формировалась идея, на этапе младенчества ее преданный основатель заставил идею работать. На данном этапе идея работает, компания имеет устойчивое поступление денежных средств, т.е. преодолевается нехватка денежных средств и уровень продаж постоянно растет. Компания не просто выживает, она процветает. Это стадия, когда забываются трудности и создается впечатление о безоблачности дальнейшего пути. Появляется склонность к неоправданной диверсификации и «влезанию» в новые сферы бизнеса. На диаграмме этот этап обозначен ломаной кривой, чтобы подчеркнуть его преобразующую роль, то есть период перерождения организации. В этот период организация должна избавляться от «детских болезней» и становиться «взрослой». Расскажем подробнее про интересующий нас этап.

На стадии быстрого роста продукт компании пользуется высокой популярностью и имеет высокую лояльность. Продажи стремительно растут, что позволяет компании процветать. Успех рождает излишнюю уверенность и высокомерие руководителя. Бизнес приобретает необузданный аппетит к росту и начинается процесс сильной диверсификации. Решения принимаются настолько быстро, а любые возможности роста используются настолько стремительно, что решения начинают приниматься поспешно, без точных расчетов и анализа. Компания берет на себя обязательства, которые не может выполнить с учетом имеющихся ресурсов.

На данной стадии компания не всегда имеет четкое представление о реальной рентабельности своей продукции. Некоторые компании на этом этапе устанавливают фиксированную норму прибыли для всех продаж, полагая, что увеличение сбыта автоматически приведет к росту прибыли. Однако их системы учета издержек оказываются бесполезными на фоне неконтролируемой экспансии. Компании продают теперь больше, но вместо получения дополнительной прибыли они теряют деньги. Стремясь максимизировать продажи, компании на данном этапе предоставляют скидки дистрибьюторам, выплачивают комиссионные продавцам и частично возмещают затраты покупателям. Но поскольку их примитивная система учета не поспевает за ростом сбыта, многие компании не знают реальной себестоимости продаваемых продуктов. Довольно часто на этом этапе компании продают свои продукты по ценам, которые даже не покрывают их издержек. Очевидно, что чем больше такие компании продают, тем больше они теряют.

Функции еще полностью не закреплены за конкретными людьми, задачи ставятся по привычке и могут конфликтовать с ранее поставленными задачами. Отсутствие четких целей и задач, повышенная нагрузка вызывают недовольство у персонала компании. Новые сотрудники нанимаются с большой скоростью, но обладают обычно скудным опытом и навыками [1]. В компании нет четко установленных процессов обмена информацией, принятия решений и контроля. Инфраструктура компании превращается в картонный домик и развивается хаотично по мере появления новых задач и необходимости решения новых проблем. Результатом такой работы является управленческий кризис, в котором компания значительно снижает свою эффективность и может начать терять лояльных клиентов. Все члены организации хотят одного – установления приоритетов, назначения ответственных и правильной постановки задач.

В Казахстане велик процент совсем еще юных компаний, а специфика недавно созданной организации проявляется не только в отсутствии опыта или неустойчивости положения на рынке, но и в решении проблемы перехода от предпринимательства к профессиональному менеджменту (исходя из стадий жизненных циклов организации – ЖЦО). Если следовать модели жизненных циклов компании, предложенной И. Аддисом, то очень многие наши компании, если не большинство, успешно преодолели стадию младенчества, перешли в фазу «давай-давай» и сегодня завершают ее, рассчитывая перейти в стадию «юность» [4].

Рис. 2 Жизненные циклы компании

Как ранее мы определили, этап «Давай-Давай» – это кризис, порожаемый управлением. Вместе с успешным предпринимательским ростом, ростом бизнеса преимущества предпринимательского способа трансформируются в недостатки. Гибкость и неформальность не позволяют справиться с лавиной проблем выросшего бизнеса. Они, скорее, создают хаос, непредсказуемость и несогласованность действий ключевых игроков. На определенном этапе роста компании неформальные механизмы перестают работать. Причина этого состоит в том, что с ростом бизнеса быстро растет и количество координационных трансакций. Успеть

дать все необходимые указания и проконтролировать их исполнение становится невозможно. Необходима формализация управленческих процессов.

Компании на этапе «Давай-Давай» отличаются большими амбициями по части результатов и темпов роста. Их лидеры не прислушиваются к критике или к предостережениям о трудностях реализации идей и не имеют организационных схем, определяющих, кто и что должен делать. Когда никто никому не подотчетен, то никто не отвечает за результаты. Каждый требует чрезмерного количества информации или особых полномочий для принятия правильных решений. При этом каждый становится жертвой решений, принимаемых другими.

В таких условиях немногие решения оказываются окончательными, а указания обычно бывают слишком туманными для их эффективного исполнения.

Предприниматель-собственник-менеджер осознает тот факт, что сложность бизнеса существенно

возросла и у него не хватает профессиональных знаний для успешного управления организацией. Перед предпринимателем встает дилемма профессионализма (рис. 3).

Рис. 3 Дилемма профессионализма

Из левого нижнего квадрата можно двигаться вправо, наращивая личные знания, или вверх, привлекая знания внешних профессионалов. Наращивание собственных знаний потребует инвестировать личное время. Сделать же это невозможно, поскольку бизнес отнимает все время. Он требует непрерывной вовлеченности, иначе все начинает быстро разваливаться. Второй выбор – использование внешних профессиональных знаний – это движение вверх (рис.3). Здесь возникают свои сложности и риски. Данная ситуация является дилеммой, в которой нет рационального критерия выбора [2].

Второй выбор означает, что необходимо нанять профессионального менеджера. Его основная задача – упорядочить управленческие процессы, формализовать процесс принятия решений, заложить основы для формирования системы планирования. Реализация этих задач противоречит сложившейся предпринимательской культуре ведения бизнеса. Профессиональный менеджер столкнется с ожесточенным сопротивлением предлагаемым изменениям. Основная формула этого сопротивления такова: «Мы вытащили этот бизнес на своих плечах. Работали день и ночь почти даром. Теперь, когда деньги пошли, ты пришел на готовое и еще учишь нас жить». С предпринимательской точки зрения, формализация «убьет» бизнес и допустить такой исход нельзя. Но рациональные изменения в определенной мере напоминают подобное развитие событий: формализация «убивает» предпринимательский стиль ведения бизнеса, но при этом создает совершенно иной стиль [2].

Сталкиваясь с дилеммой профессионализма, основатели чаще всего решают делегировать полномочия. Но все попытки заканчиваются безуспешно. Это решение наталкивается на барьер недоверия – в отношении возможности передать управление бизнесом в чужие руки и при этом не потерять его, основатели боятся потерять контроль. И вновь основатели сталкиваются с тем, что им приходится заниматься слишком многими делами.

Основатели хотят уклониться от повседневных управленческих проблем, но в то же время не желают терять контроля над компаниями. Усиливающаяся отчужденность основателей от своих компаний и трудности делегирования полномочий приводят к выбору в пользу дистанционного контроля, то есть худшего из всех возможных вариантов. Основатели удаляются, но никто из подчиненных не имеет права или смелости принимать решения. Лидеры компаний, достигших данного этапа, считают, что после того, как они уступили свои полномочия, руководить процессом будут их подчиненные. Поэтому они отходят в тень.

Таким образом, решение заключается в деперсонализации процесса интеграции. Этим процессом не должен больше заниматься кто-то один. Интеграция должна быть систематизирована и формализована в управленческую функцию [1].

Если этого не происходит, компания попадает в «западню основателя». Термин означает высокую зависимость компании от ее основателя, который замыкает на себе все процессы в компании, но сам не в состоянии выделить время на анализ и решение всех задач. Основатель компании становится самым узким местом в организации. Это значит, что когда основатель умирает, умирает и компания. То есть ловушка основателя возникает в трех случаях:

- когда руководитель компании перестает удовлетворять требованиям организации и не имеет больше нужных навыков для управления крупным бизнесом;
- когда руководитель компании не делегирует часть функций сотрудникам;
- когда руководитель стремится разобратся во всех процессах и проектах компании.

Для того чтобы компания смогла сохранить заработанное тяжелым трудом богатство, она должна перейти от управления на основе интуиции и от управления на основе занимаемого положения (используемого на этапе «Давай-Давай») к более профессиональному менеджменту.

То есть одна из распространенных патологий казахстанских компаний состоит в том, что предприниматели, их создавшие и раскрутившие, застревают в оперативном управлении, боятся потерять контроль, передавать управление компанией в «чужие» руки.

Подводя итог, можно выделить ключевые характеристики предпринимательства:

- сильно централизованная система принятия решений;
- сверхзависимость компании от одного человека;
- неподходящий набор менеджерских качеств;
- покровительственная атмосфера.

Безусловно, ни в одной компании невозможно полностью централизовать процесс принятия решений. Однако большинство решений по приобретению и перераспределению основных ресурсов, подбору персонала и вознаграждению принимаются одним или двумя людьми, включая самого предпринимателя. В то же время эти люди обычно жестко вовлечены в ежедневную рутинную деятельность компании. Подобная особенность данных компаний позволяет им быстро реагировать на возможности и угрозы внешней среды, но в то же время замедляет развитие навыков принятия решений у сотрудников.

Другая угроза, которую несет в себе склонность высшего руководства быть вовлеченным в текущую деятельность, заключается в том, что оно будет тратить на рутинные операции время, которое должно быть посвящено принятию стратегических решений.

Отсутствие постоянного развития сотрудников, личностных качеств предпринимателя, а также тот факт, что предприниматель обычно считает, что он не может позволить себе нанять высокооплачиваемого управляющего, обычно приводит к сильной дифференциации уровня и качества управленческих навыков внутри компании.

Последней ключевой характеристикой предпринимательских компаний является покровительственный климат. Из-за небольшого размера и относительно постоянного состава персонала в таких компаниях развивается семейная атмосфера среди сотрудников. К тому же предприниматель своими действиями и своим отношением поощряет сотрудников обращаться к нему за советом в случае возникновения проблем личного характера.

Гибкость – самый важный элемент стратегии в управлении компанией на стадии высокой активности. Для того, чтобы компания не попала в «за-

падно основателя», осуществила переход к профессиональному менеджменту, успешно прошла стадию быстрого роста и перешла на стадию «Юность» необходимо выполнение нескольких требований:

- ✓ передача права управления, обеспечение поддержки и консультации для нового менеджера;
- ✓ окончательный и не вызывающий сомнений у клиентов и поставщиков уход руководителя с поста и прекращение активной управленческой деятельности;
- ✓ открытое следование и подчинение порядку преемственности;
- ✓ контроль и направление процесса разработки миссии компании при определении целей, политики и стратегии.

Большая часть ошибок при осуществлении перехода совершается в тех случаях, когда данная контролирующая роль либо игнорируется, либо неудачно исполняется основателями.

Процесс перехода занимает достаточно много времени, поскольку происходит обучение организации в целом. В то же время требуется сохранить уже имеющиеся преимущества, одновременно создавая новые.

Несмотря на то, что предпринимательское управление уступает профессиональному по всем приведенным выше характеристикам, на начальном этапе деятельности организации оно является наиболее целесообразным. Внедрение элементов профессионального управления должно происходить лишь, когда компания достигает определенного этапа развития и готова к данному переходу.

Список литературы:

1. Адизес И.К. Управление жизненным циклом корпорации. – СПб.: Питер, 2008.
2. Ивашковская И.В., Константинов Г.Н., Филонович С.Р. Становление корпорации в контексте жизненного цикла организации // Российский журнал менеджмента. – 2004. – Т. 2. – № 4. – С. 19-34.
3. Основы менеджмента: учеб. пособие / под ред. д-ра экон. наук, проф. В.И. Королева. – М.: Магистр, 2008.
4. Хабибуллин Р., Пахальчак Г.Ю. Особенности перехода компаний от предпринимательства к профессиональному менеджменту [Электронный ресурс] / Уральский государственный экономический университет. – Екатеринбург. – Режим доступа: http://arbir.ru/articles/a_3926.htm.
5. Хизрич Р., Питере М. Предпринимательство. – М., 2010. – Вып. 1. – № 20.